

Taratura a larga banda di trasformatori di misura per le reti in media tensione: il progetto di ricerca europeo EPM 22NRM06 ADMIT

**Characterisation of AC and DC MV instrument transformers
in extended frequency range up to 150 kHz**

Gabriella Crotti, Domenico Giordano, Palma Sara Letizia,
Davide Signorino

Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM), Torino
d.giordano@inrim.it

Antonio Delle Femine, Daniele Gallo, Mario Luiso
Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli",
Aversa (CE)
mario.luiso@unicampania.it

Alessandro Mingotti, Lorenzo Peretto, Roberto Tinarelli
Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Bologna
alessandro.mingotti2@unibo.it

Andrea Mariscotti
Università degli Studi di Genova, Genova
andrea.mariscotti@unige.it

Giovanni D'Avanzo, Paolo Mazza
Ricerca sul Sistema Energetico SpA (RSE), Milano
giovanni.davanzo@rse-web.it

THE EUROPEAN RESEARCH PROJECT EMPIR 22NRM06 ADMIT

The European research project EMPIR 22NRM06 ADMIT addressed the standardisation needs of IEC TC 38 by developing traceable measurement methods and procedures for the characterisation of instrument transformers used to measure disturbances up to 150 kHz in medium-voltage (MV) grids. The project partners closely collaborated with IEC TC 38 to support the integration of the project outcomes into the revision of existing standards and the development of new ones. The results of the project also provided significant benefits to the metrology community, manufacturers of MV systems, and academia, improving testing, calibration, and characterisation capabilities for instrument transformers operating under supraharmonic and high-frequency transient conditions.

RIASSUNTO

Il progetto europeo EMPIR 22NRM06 ADMIT ha affrontato le esigenze di normazione dell'IEC TC 38, sviluppando metodi e procedure di misura riferibili per la caratterizzazione dei trasformatori di misura utilizzati per rilevare disturbi fino a 150 kHz nelle reti di media tensione (MT). I partner del progetto hanno collaborato strettamente con l'IEC TC 38 per favorire l'integrazione dei risultati ottenuti nella revisione delle norme esistenti e nella definizione di nuovi standard. I risultati del progetto hanno inoltre fornito un importante contributo alla comunità metrologica, ai produttori di sistemi per reti MT e al mondo accademico, migliorando le capacità di prova, taratura e caratterizzazione dei trasformatori di misura in presenza di distorsione e transitori ad alta frequenza.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PROGETTO

Il progetto di ricerca europeo EMPIR 22NRM06 ADMIT è stato finanziato dall'EURAMET (European Association of National Metrology Institutes) a valere sul programma EPM (European Partnership in Metrology), call Normative 2022. Il progetto è coordinato da Domenico Giordano dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica, INRIM, col supporto di Mario Luiso dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". Il Progetto vede una forte partecipazione "misuristica" italiana, essendo coinvolte ben cinque unità del GMEE. I partner del Progetto sono:

- Istituto Metrologico Italiano (INRIM), Italia
- Istituto Metrologico Francese (LNE), Francia
- Istituto Metrologico Olandese (VSL), Paesi Bassi
- Istituto Metrologico Spagnolo (FFII), Spagna
- Istituto Metrologico Svedese (RISE), Svezia
- Istituto Metrologico Finlandese (VTT), Finlandia
- Istituto Metrologico Svizzero (METAS), Svizzera
- Ricerca sul Sistema Energetico (RSE), Italia
- Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", Italia
- Alma Mater Studiorum - Università di Bologna, Italia
- Università degli Studi di Genova, Italia
- UNARETI SpA, Italia
- Artech, Spagna

Il progetto è cominciato a giugno 2023 ed è terminato a maggio 2026. Il finanziamento totale è stato di 1.138.470,00 €.

PERCHÉ IL PROGETTO È NECESSARIO

La crescente diffusione di convertitori elettronici di potenza, impianti da fonti rinnovabili, sistemi di ricarica e reti intelligenti sta modificando profondamente il comportamento delle reti elettriche di media tensione. Oltre alla tradizionale frequenza di rete a 50 Hz, nei sistemi elettrici moderni compaiono infatti disturbi ad alta frequenza, armoniche e fenomeni transitori che possono estendersi fino a 150 kHz. Questa distorsione ad alta frequenza (supraharmonics), influenzano la qualità dell'energia elettrica e possono compromettere il corretto funzionamento degli strumenti di misura e dei trasformatori di tensione e corrente utilizzati per il monitoraggio delle reti.

Per affrontare questa sfida, il progetto europeo ADMIT (Characterisation of AC and DC MV instrument transformers in extended frequency range up to 150 kHz), finanziato nell'ambito della European Partnership on Metrology, ha sviluppato nuove infrastrutture di generazione elettrica ad alta accuratezza. L'obiettivo principale è stato creare sistemi capaci di riprodurre in laboratorio condizioni realistiche di rete, combinando segnali fondamentali a 50 Hz con componenti ad alta frequenza fino a 150 kHz.

OBIETTIVI DEL PROGETTO

L'obiettivo globale del progetto è stato quello di sviluppare metodi di misura e di caratterizzazione riferibili per i trasformatori di misura utilizzati per misure in alta frequenza nelle reti di media tensione AC e DC [1,2]. Gli obiettivi specifici del progetto sono stati:

1. Identificare i requisiti di prestazione sia per i trasformatori di misura sia per gli strumenti di misura ad essi collegati, sulla base degli attuali disturbi presenti nelle reti in media tensione AC e DC e delle future necessità di misura nell'intervallo di frequenze fino a 150 kHz.
2. Definire parametri adeguati per valutare l'accuratezza dei trasformatori voltmetrici e amperometrici nell'intervallo di frequenze fino a 150 kHz e stabilire procedure appropriate per la valutazione dell'accuratezza dei trasformatori di misura.
3. Realizzare setup per la generazione di tensioni (AC o DC fino a 36 kV) e correnti (AC o DC fino a 2 kA). Le forme d'onda impiegate hanno previsto la generazione di una componente fondamentale (a 50/60 Hz oppure in DC) con componenti ad alta frequenza sovrapposte, caratterizzate da ampiezza inferiore rispetto alla componente fondamentale.
4. Sviluppare sistemi di misura di riferimento per la taratura dei trasformatori di misura fino a 150 kHz, con tensioni fino a 36 kV e livelli di corrente fino a 2 kA, sviluppando inoltre la relativa catena di riferibilità per questi nuovi sistemi.
5. Contribuire alla revisione degli standard esistenti, fornendo dati, metodi, linee guida e raccomandazioni al TC 38 dell'IEC relativo ai trasformatori di misura, per la verifica dell'accuratezza dei trasformatori di misura fino a 150 kHz. I risultati sono stati raccolti in una forma compatibile con la possibile integrazione negli standard della famiglia IEC 61869.

PROGRESSI RISPETTO ALLO STATO DELL'ARTE E RISULTATI

Nuovi sistemi di generazione di tensione

Uno dei risultati principali del progetto riguarda lo sviluppo di generatori di tensione innovativi per la caratterizzazione di trasformatori di tensione in media tensione. I sistemi sviluppati

consentono di generare tensioni alternate fino a 36 kV e tensioni continue fino a 50 kV, con sovrapposizione di componenti armoniche o transitorie ad alta frequenza [3,4].

Sono state investigate diverse architetture di generazione, ciascuna con vantaggi specifici.

Una prima soluzione utilizza generatori collegati in parallelo: un sistema produce il segnale fondamentale a 50 Hz, mentre un secondo genera le componenti ad alta frequenza. I due segnali vengono poi sommati e applicati simultaneamente al dispositivo in prova. Questa architettura consente un controllo indipendente delle diverse bande di frequenza, garantendo stabilità e flessibilità operativa [6-8].

Una seconda configurazione impiega generatori collegati in serie. In questo caso, la tensione fondamentale e le componenti ad alta frequenza vengono combinate lungo la stessa catena di generazione. Tale approccio ha dimostrato la possibilità di sovrapporre armoniche fino a 150 kHz a tensioni elevate, mantenendo un buon isolamento galvanico e un'elevata sicurezza operativa.

Il progetto ha inoltre sviluppato una soluzione semplificata basata su un unico trasformatore elevatore. Questa configurazione, più compatta ed economica, è particolarmente interessante per i laboratori industriali perché richiede un numero ridotto di componenti. Per compensare le inevitabili distorsioni introdotte dal trasformatore alle alte frequenze, è stata implementata una procedura di compensazione digitale che permette di ottenere segnali accurati anche in presenza di risonanze e fenomeni non lineari.

Un ulteriore sviluppo riguarda la generazione combinata di alta tensione continua e armoniche ad alta frequenza. In questo caso il progetto ha introdotto una soluzione innovativa in cui l'iniezione del segnale armonico avviene rispetto al potenziale di terra, riducendo drasticamente i problemi di isolamento. Il sistema finale è stato in grado di sovrapporre circa 1 kV RMS di segnale armonico a una tensione continua di 50 kV, mantenendo stabilità e linearità su un ampio intervallo di frequenze.

Infine, è stato sviluppato un generatore di tensioni transitorie capace di riprodurre oscillazioni sinusoidali smorzate, simili ai disturbi realmente presenti nelle reti elettriche. Basato su circuiti risonanti RLC e interruttori elettronici ad alta velocità, il sistema può generare transitori fino a 3 kV nell'intervallo compreso tra 9 kHz e 150 kHz. Questo strumento permette di simulare sovratensioni rapide e fenomeni impulsivi particolarmente importanti per la verifica dell'affidabilità dei trasformatori di misura.

Sistemi avanzati per la generazione di corrente

Accanto ai generatori di tensione, il progetto ADMIT ha sviluppato nuove infrastrutture per la generazione di corrente ad alta accuratezza. I sistemi realizzati consentono di produrre correnti alternate e continue fino a 2 kA, con componenti armoniche sovrapposte fino a 150 kHz.

Anche in questo caso sono state adottate diverse architetture sperimentali sviluppate da istituti metrologici europei come RISE, VSL, VTT, INRIM e Università della Campania.

Una delle soluzioni più efficaci consiste nella separazione fisica tra il percorso della corrente fondamentale e quello delle componenti ad alta frequenza. In pratica, due generatori distinti producono rispettivamente la corrente a 50 Hz e le componenti ad alta frequenza; entrambe attraversano il sensore in prova, consentendo di valutare il comportamento dei trasformatori di corrente in condizioni realistiche.

I sistemi sviluppati permettono di generare fino a 2 kA alla frequenza fondamentale e correnti armoniche dell'ordine di decine o centinaia di ampere fino a 150 kHz. Per ottenere tali prestazioni sono stati utilizzati amplificatori a larga banda, trasformatori elevatori di corrente, shunt di riferimento ad alta precisione e sistemi di acquisizione digitali ad alta velocità.

Particolare attenzione è stata dedicata alla misura accurata dei segnali ad alta frequenza. Per evitare errori dovuti a fenomeni di accoppiamento o dispersione spettrale, i ricercatori hanno sviluppato procedure di sincronizzazione e tecniche di campionamento coerente, fondamentali per garantire la tracciabilità metrologica delle misure [9,10].

Generazione di correnti transitorie

Il progetto ha affrontato anche la generazione di correnti transitorie ad alta frequenza sovrapposte alla corrente di rete. Dopo una prima soluzione basata su generatori in serie, risultata poco efficace a causa della saturazione magnetica dei trasformatori, è stata sviluppata una configurazione parallela più robusta.

Il sistema finale utilizza due sorgenti indipendenti: una genera la corrente fondamentale a 50 Hz fino a circa 2 kA, mentre la seconda produce impulsi oscillatori smorzati fino a 500 A di picco nella banda 9–150 kHz. Attraverso reti di accoppiamento dedicate, entrambe le sorgenti possono operare simultaneamente senza interferire tra loro.

Questa infrastruttura consente di simulare condizioni particolarmente severe, come sovracorrenti impulsive e disturbi rapidi tipici delle reti moderne, permettendo di verificare il comportamento dei trasformatori di corrente in scenari molto vicini alle reali condizioni operative.

Impatto scientifico e industriale

I risultati ottenuti dal progetto ADMIT rappresentano un importante avanzamento nel campo della metrologia elettrica e della qualità dell'energia. Numerose sono state le pubblicazioni scientifiche, su riviste internazionali o su atti di conferenze internazionali, prodotte nell'ambito del progetto, la maggior parte delle quali da parte delle unità del GMEE coinvolte [3-5, 8, 10-25]. Le nuove infrastrutture di generazione sviluppate permettono di estendere le capacità di taratura e caratterizzazione degli istituti metrologici europei verso gamme di frequenza finora difficilmente accessibili.

Dal punto di vista industriale, questi sistemi consentiranno di migliorare l'affidabilità dei trasformatori di misura e degli apparati di monitoraggio installati nelle reti di media tensione, contribuendo allo sviluppo di reti elettriche più sicure, intelligenti e resilienti.

In prospettiva, le tecnologie sviluppate potranno supportare la definizione di nuove procedure di prova e futuri standard internazionali dedicati alla misura della distorsione ad alta frequenza e dei fenomeni transitori nelle reti elettriche moderne.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- [1] www.admit-project.eu, online il 22 Maggio 2026
- [2] <https://www.euramet.org/research-innovation/search-research-projects/details/project/characterisation-of-ac-and-dc-mv-instrument-transformers-in-extended-frequency-range-up-to-150-khz>, online il 27 Gennaio 2025
- [3] G. Crotti et al., "Fast Frequency Characterization of Inductive Voltage Transformers Using Damped Oscillatory Waves," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 73, pp. 1-14, 2024, Art no. 9001714, doi: 10.1109/TIM.2023.3343773.
- [4] G. Crotti et al., "Characterization of Voltage Transformers for MV Applications Up to 150 kHz - A Preliminary Study," 2023 IEEE 13th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Bern, Switzerland, 2023, pp. 01-05, doi: 10.1109/AMPS59207.2023.10297174.

- [5] Mariscotti, A.; Mingotti, A. The Effects of Supraharmonic Distortion in MV and LV AC Grids. *Sensors* 2024, 24, 2465. <https://doi.org/10.3390/s24082465>
- [6] G. D'Avanzo et al., "Theory and Experimental Validation of Two Techniques for Compensating VT Nonlinearities," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 71, pp. 1-12, 2022, Art no. 9001312.
- [7] G. Crotti, G. D'Avanzo, P. S. Letizia and M. Luiso, "The Use of Voltage Transformers for the Measurement of Power System Subharmonics in Compliance With International Standards," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 71, pp. 1-12, 2022, Art no. 9005912..
- [8] G. Crotti et al., "Flexible Generation Architecture for Current Transformers Testing up to 150 kHz," 2024 IEEE 14th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Caserta, Italy, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/AMPS62611.2024.10706696.
- [9] H.E. van den Brom, G. Rietveld, and E. So, "Sampling Current Ratio Measurement System for Calibration of Current Transducers up to 10 kA with $5 \cdot 10^{-6}$ Uncertainty", *IEEE Trans. Instrum. Meas.*, 64, 1685–1691, 2015, <https://doi.org/10.1109/TIM.2015.2395571>.
- [10] Mano Rom, Helko E. van den Brom, Ernest Houtzager, Ronald van Leeuwen, Dennis van der Born, Gert Rietveld and Fabio Muñoz, "Measurement System for Current Transformer Calibration from 50 Hz to 150 kHz Using a Wideband Power Analyzer", *Sensors*, Vol. 25, no. 17, art. nr. 5429, 2025, <https://doi.org/10.3390/s25175429>.
- [11] S. E. Caria et al., "Can Voltage Pulses Be Used for VT Frequency Characterization?," 2025 IEEE 15th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Bucharest, Romania, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/AMPS66841.2025.11219928.
- [12] M. Agazar, A. Delle Femine, D. Gallo, C. Iodice and M. Luiso, "Parallel-Connected Voltage Generators for the Characterization of MV VTs up to 150 kHz," 2025 IEEE 15th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Bucharest, Romania, 2025, pp. 1-6, doi: 10.1109/AMPS66841.2025.11219932.
- [13] P. S. Letizia et al., "A Low-Cost Approach to Generate MV Distorted Voltage for VT Characterization up to 150 kHz," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 74, pp. 1-9, 2025, Art no. 1504809, doi: 10.1109/TIM.2025.3557104.
- [14] P. S. Letizia et al., "Impact of Temperature on Nonlinearity of Voltage Transformers in Harmonics Measurement," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 74, pp. 1-9, 2025, Art no. 9002409, doi: 10.1109/TIM.2025.3548764.
- [15] G. Crotti et al., "Inductive Voltage Transformer Behaviour in the Frequency Range from 9 kHz Up to 150 kHz," 2024 IEEE 14th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS), Caserta, Italy, 2024, pp. 1-6, doi: 10.1109/AMPS62611.2024.10706667.
- [16] D. Giordano et al., "Characterizing Voltage Transformers up to 150 kHz: A New Approach to Generate MV Distorted Test Waveforms," 2024 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM), Denver, CO, USA, 2024, pp. 1-2, doi: 10.1109/CPEM61406.2024.10646007.
- [17] G. Crotti et al., "A Novel Generation and Measurement Setup for the Characterization of MV Voltage Transformers From 9 kHz up to 150 kHz," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 73, pp. 1-11, 2024, Art no. 9004711, doi: 10.1109/TIM.2024.3427768.
- [18] C. Betti, R. Tinarelli, L. Peretto and A. Mingotti, "Uncertainty Analysis for a Simplified Characterization of Test Low-Power Voltage Transformers in the 9–150-kHz

- Frequency Range," in *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 74, pp. 1-8, 2025, Art no. 1010208, doi: 10.1109/TIM.2025.3569355
- [19] M. Agazar, A. Elg, A. Ramírez, C. Iodice, D. Giordano, J. Hällström, J. Rovira, M. Luiso, P. S. Letizia and T. Nieminen, "Towards a Traceable Calibration of Medium Voltage Transformers up to 150 kHz", *EPJ Web Conf. Volume 323*, 2025, 22nd International Metrology Congress (CIM2025)
- [20] Betti, C.; Tinarelli, R.; Peretto, L.; Mingotti, A. Experimental Validation of Simple Power Quality Indices for Frequency Content Assessment up to 150 kHz. *Sensors* **2025**, *25*, 6716.
- [21] F. Muñoz, S. Madhar, H. van Den Brom, E. Houtzager and G. Rietveld, "Calibration of Wideband Current Transformers using a Precision Power Analyzer as Comparator," 2024 Conference on Precision Electromagnetic Measurements (CPEM), Denver, CO, USA, 2024, pp. 1-2, doi: 10.1109/CPEM61406.2024.10646121
- [22] Agazar, M.; D'Avanzo, G.; Frigo, G.; Giordano, D.; Iodice, C.; Letizia, P.S.; Luiso, M.; Mariscotti, A.; Mingotti, A.; Munoz, F.; et al. Power Grids and Instrument Transformers up to 150 kHz: A Review of Literature and Standards. *Sensors* **2024**, *24*, 4148.
- [23] C. Betti, A. Mingotti, R. Tinarelli and L. Peretto, "A Low-Cost Measurement Setup to Test Low-Power Voltage Transformers in the 9 kHz - 150 kHz Frequency Range," 2024 *IEEE 14th International Workshop on Applied Measurements for Power Systems (AMPS)*, Caserta, Italy, 2024, pp. 1-5, doi: 10.1109/AMPS62611.2024.10706688
- [24] Agazar, M.; Iodice, C.; Luiso, M. Reference High-Voltage Sensing Chain for the Assessment of Class 0.1-WB3 Instrument Transformers in the Frequency Range up to 150 kHz According to IEC 61869. *Sensors* **2025**, *25*, 6416. <https://doi.org/10.3390/s25206416>
- [25] M. Agazar, A. Delle Femine, D. Gallo, C. Iodice, M. Luiso, "Reference system for the calibration of MV VTs up to 35 kV and 150 kHz based on parallel-connected generators", in press on *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*

CURRICULUM E FOTOGRAFIA DEGLI AUTORI

<p>GabriellaCrotti.jpeg</p>	<p>Gabriella Crotti è Dirigente Tecnologo nel settore Campi Elettrici ed Elettromagnetici presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). È stata coordinatore del progetto EMPIR 19NRM05 IT4PQ. I suoi interessi di ricerca sono focalizzati sullo sviluppo e la caratterizzazione di riferimenti e tecniche per misure di tensione e corrente in reti di alta e media tensione e sulla riferibilità di misure di campi elettrici e magnetici a basse e medie frequenze.</p>
<p>DomenicoGiordano.jpeg</p>	<p>Domenico Giordano è Primo Ricercatore presso la Divisione Qualità della Vita dell'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), Torino. Le sue attività di ricerca sono incentrate sullo sviluppo e caratterizzazione di sistemi di taratura per trasduttori di media tensione, misuratori di Power Quality in ambito ferroviario. E' il coordinatore del progetto EPM 22NRM06 ADMIT.</p>

<p>PalmaSaraLetizia.jpg</p>	<p>Palma Sara Letizia è Ricercatore a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM), Torino. Il suo principale interesse scientifico è la metrologia applicata alle reti elettriche, in particolare lo sviluppo di procedure e sensori di riferimento per applicazioni di Power Quality e PMU.</p>
<p>DavideSignorino.jpg</p>	<p>Davide Signorino è Ricercatore a tempo indeterminato presso l'Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRiM). Il suo tema di ricerca è la metrologia applicata ai sistemi ferroviari, in particolare lo studio dei fenomeni di Power Quality in DC. Inoltre, è coinvolto nella caratterizzazione di trasduttori di tensione e corrente in condizioni dinamiche.</p>
<p>AntonioDelleFemine.jpeg</p>	<p>Antonio Delle Femine è Ricercatore di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano i sistemi embedded per misure in tempo reale e la caratterizzazione di dispositivi elettronici di potenza per veicoli elettrici.</p>
<p>DanieleGallo.gif</p>	<p>Daniele Gallo è Professore Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano le misure di potenza e power quality in AC e DC, la caratterizzazione dell'efficienza di sistemi di trasporto ferroviario.</p>
<p>ClaudioIodice.jpg</p>	<p>Claudio Iodice è Dottorando in Ingegneria Industriale e dell'Informazione presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano la taratura dei trasformatori di misura, le misure di Power Quality, e gli algoritmi di controllo e ottimizzazione per applicazione aerospaziali.</p>
<p>CarmineLandi.jpg</p>	<p>Carmine Landi è Professore Ordinario di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano la misura di potenza, i sistemi di misura embedded ed i sistemi automatici di misura.</p>
<p>MarioLuiso.jpg</p>	<p>Mario Luiso è Professore Associato di Misure Elettriche ed Elettroniche presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". I suoi principali interessi scientifici riguardano le misure di Power Quality, la caratterizzazione dei trasformatori di misura e le misure di sincrofasori.</p>
<p>AlessandroMingotti.jpg</p>	<p>Alessandro Mingotti è Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e</p>

	<p>dell'Informazione "Guglielmo Marconi" dell'Università di Bologna. I suoi principali interessi scientifici includono la caratterizzazione di trasformatori di misura e le misurazioni ai fini di valutazione della qualità dell'energia e della manutenzione predittiva.</p>
Peretto.jpg	<p>Lorenzo Peretto è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" dell'Università di Bologna. I suoi principali interessi scientifici includono la progettazione e la taratura di sensori di tensione e corrente e la progettazione e la realizzazione di sistemi di misura per la taratura di sensori di tensione e di corrente.</p>
Tinarelli.jpg	<p>Roberto Tinarelli è Professore Ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Energia Elettrica e dell'Informazione "Guglielmo Marconi" dell'Università di Bologna. I suoi principali interessi scientifici includono la progettazione e caratterizzazione di trasformatori di misura per misurazione di grandezze non sinusoidali, e lo studio di affabilità di componenti elettronici.</p>
Andrea_Mariscotti.png	<p>Andrea Mariscotti è Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento di Ingegneria Navale, Elettrica, Elettronica e delle Telecomunicazioni dell'Università di Genova. I suoi principali interessi scientifici includono la misura di grandezze elettriche per la qualità dell'energia e la caratterizzazione di sistemi elettrici, con particolare applicazione alla mobilità elettrica ed ai sistemi a guida vincolata, nonché la compatibilità elettromagnetica, l'interferenza a sistemi di controllo e la sicurezza funzionale.</p>
DAvanzoGiovanni.jpg	<p>Giovanni D'Avanzo è Ricercatore a tempo indeterminato presso Ricerca Sul Sistema Energetico RSE S.p.a. I suoi principali interessi scientifici riguardano la caratterizzazione di trasformatori di misura in presenza di fenomeni di Power Quality, lo sviluppo di sistemi di misura e la diagnostica dei componenti della rete elettrica.</p>
MazzaPaolo.jpg	<p>Paolo Mazza è Capo gruppo di ricerca presso Ricerca Sul Sistema Energetico RSE S.p.a. I suoi principali interessi scientifici riguardano la misura e la diagnostica dei componenti della rete elettrica, lo sviluppo di nuove tecniche di caratterizzazione on-site per i trasformatori di misura in reti di media tensione.</p>